

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, may.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

SANOAT KORXONALARINING IQTISODIY SALOHİYATINI OSHIRISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING O'RNI	18
O'rinov Akmaljon Ahmadjonovich Siddiqov Javlonbek Sodiqjon o'g'li	
XORAZM VILOYATIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING JORIY HOLATI VA RIVOJLANISH OMILLARI TAHLILI	22
Ro'zmatova Farahongiz Bekmurotovna	
ENERGETIKA INFRATUZILMASINING HUDUDIY RIVOJLANISH VA IJTIMOY TENGLIKKA TA'SIRI.....	27
Babajanova Dilfuza Abdurasulovna	
HUDUDLARDA LOKAL TURIZM XIZMATLARINING TARKIBI VA RIVOJLANISH DINAMIKASI TAHLILI (ANDIJON VILOYATI MISOLIDA)	32
Xasanova Mavjuda Ma'mirjonovna	
TURIZM MAVSUMIYLIGI OMILLARINING KOMPLEKS TAHLILI: TASNIFLASHNING KONSEPTUAL VA INTEGRATSION MEXANIZMLARI.....	41
Barotov Umidjon Mahmud o'g'li	
BOSHQARISH SIFATI MOHIYATI VA UNI OSHIRISHNING OBYEKTIV ZARURIYATI.....	48
Shoyev Davronbek Axmadjonovich Abdullayeva Gulsanam	
ENGLISH LOANWORDS IN RUSSIAN AND UZBEK: TERMINOLOGICAL ADAPTATION WITHIN A COMPARATIVE LINGUISTICS FRAMEWORK	53
Kambarova Liliya Ruslanovna	
РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ФОРМИРОВАНИИ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ И ПРИВЛЕЧЕНИИ ИНВЕСТИЦИЙ	56
Алибекова Саодат Лапасовна	
EKSPORTGA YO'NALTIRILGAN SANOAT KORXONALARIDA MARKETING XIZMATINI TASHKIL ETISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	61
Usmonova Dilfuza Iloxomovna	
O'ZBEKISTON INDIVIDUAL SPORTCHILARINI TAYYORLASH TIZIMI BOSHQARUVIGA RAQAMLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARI JORIY ETISHNING SAMARALI USULLARI.....	66
Junaydullayev Mels Asliddin o'g'li	
KORXONA IQTISODIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA ERP TIZIMLARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	72
Xaydarova Kamola Axinjanovna Berdiqulov Suhrob Berdiqulov o'g'li	
KORPORATIV BIRLASHISHLAR VA QO'SHIB OLISSLAR: NAZARIY ASOSLARI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	78
Latipova Shaxnoza Maxmudovna Xolmurodova Sevara Asqarovna	
DAVLAT BUDJETI KAPITAL XARAJATLARIDA RISKLARNI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH	84
Guzal Navruzova	
KORXONALARNING INNOVATSION RIVOJLANISHINI TA'MINLASHDA INVESTITSIYA VA MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMLARI	88
Mamayeva Diyora Kurbanbayevna	
MARKAZIY VA JANUBIY O'ZBEKISTON MINTAQALARI SANOATIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK KO'RSATGICHLARI HOLATI	94
Uralov Eliboy Omonovich	

O'ZBEKISTONDA YOSHLAR TURIZMINI RIVOJLANTIRISHDA XALQARO TAJRIBALARNI QO'LLASH	100
Dilfuza Xamzayeva Xurshid Xurramov	
TO'QIMACHILIK SANOATINI RIVOJLANTIRISHDA STRATEGIK YONDASHUVLARDAN FOYDALANISH	106
Otaxonova Roza Boboxon qizi	
APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE DEVELOPMENT OF BANKING SERVICES.....	111
Mamutova Aygul Kalmurzaevna, Yaxyayeva Inobat Karimovna	
INVESTITSIYANING EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHDAGI ASOSIY IMKONIYATLARI	118
Rapikov Toxirjon Yuldashbayevich	
XIZMATLAR SOHASIDA RAQAMLI MARKETINGDAN FOYDALANISHNING METODOLOGIK ASOSLARI	122
Yahyoxonov Niyozxo'ja Bahroil o'g'li	
ALOQA KORXONALARI MOLIYAVIY BARQARORLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLARNING EKONOMETRIK TAHLILI VA PROGNOZLARI.....	128
Ismailov Xusanboy Mahammadqosim o'g'li	
YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA DAVLAT IQTISODIY BOSHQARUVINING ROLI VA AHAMIYATI	133
Xatamova Gavhar Kiyamovna	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA SUV TEJOVCHI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNI DAVLAT TOMONIDAN MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHNI TAKOMILLASHTIRISH	138
Seitnazarov Baxadir Muratbaevich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING TASHQI SAVDO FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	144
Ismailov Erkin Faxretdinovich	
THE ROLE OF INNOVATIVE MARKETING STRATEGIES IN THE GLOBAL BUSINESS ENVIRONMENT	148
Aziz Kurbanovich Abdullaev, Nigora Fayzulla kizi Sayfullaeva, Maftuna Rustambek kizi Khojiakbarova	
AGROKLASTER – AGRAR SOHANING RIVOJLANISH NUQTASI	154
Boltayev Nazarbek Narzullayevich	
RAQAMLI BANKLAR RESURS BAZASINI OPTIMALLASHTIRISH IMKONIYATLARI.....	159
Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
O'ZBEKISTON DON SANOATIDA RISKLARNI BOSHQARISH VA UNING STRATEGIYASINI RIVOJLANTIRISH.....	164
Kurbanova Nigora Abduraxmanovna	
RESPUBLIKAMIZDA AGROLOGISTIKA XIZMATLARI VA UNING SAMARADORLIGI.....	169
Azizova Dilafruz Habibullayevna	
INVESTITSIYA LOYIHALARINI KOMPLEKS EKSPERTIZA QILISH VA BAHOLASHDAGI MUAMMOLAR.....	172
Ulashev Jahongir Xushmuradovich, Baxriddinova Yulduz Baxriddin qizi	
O'ZBEKISTON ENERGETIKA TARMOG'INING HOZIRGI HOLATI VA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	176
Yusupov Ulug'bek Shukrullayevich, Kodirova Xilola Joxongir qizi	
IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA BYUDJETGA SOLIQ TO'LOVLARINI HISOBGA OLISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	183
Azimova Feruza Payziyevna, Madaminjonov A.	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA MEHMONXONA XIZMATLARIDA VAQTNI BOSHQARISHNING XIZMAT SAMARADORLIGIGA TA'SIRI	188
Tolipova Malika Saloxidinovna	

AGROKLASTERLARNI TASHKIL ETISH — QISHLOQ XO'JALIGI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING MUHIM OMILI (QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI MISOLIDA) 192
Yeshimbetov Uktamjon Xudaybergenovich

AGROKLASTERLARNI TASHKIL ETISH — QISHLOQ XO‘JALIGI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING MUHIM OMILI (QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASI MISOLIDA)

Yeshimbetov Uktamjon Xudaybergenovich

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti,
Geografiya kafedrası mudiri, dotsent, i.f.f.d. (PhD)

Annotatsiya. Maqolada Qoraqalpog‘iston Respublikasi misolida agroklasterning hududiy tarkibini takomillashtirish bo‘yicha aniq takliflar ishlab chiqilgan. Agroklasterni hududiy tashkil etishda mintaqaning ma‘muriy-hududiy birliklari bo‘yicha yer va iqlim xususiyatlari chuqur o‘rganilgan. Klaster tushunchasining nazariy asoslariga alohida e‘tibor qaratilgan. Shuningdek, O‘zbekistonda agroklasterni rivojlanishining dinamikasi tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: agroklasterni, qishloq xo‘jaligi, mintaqah, geografik omillar, raqobat, hudud, resurslar, infratuzilma, samaradorlik, iqtisodiyot.

Abstract. This article provides specific recommendations for improving the territorial structure of agroclusters, using the case of Republic of Karakalpakstan. In organizing agroclusters territorially, the land and climatic characteristics of the region’s administrative units are comprehensively analyzed. Particular attention is given to the theoretical foundations of the cluster concept. In addition, the dynamics of agrocluster development in Uzbekistan are examined.

Key words: agrocluster, agriculture, region, geographical factors, competition, territory, resources, infrastructure, efficiency, economy.

Аннотация. В статье на примере Республика Каракалпакстан разработаны конкретные рекомендации по совершенствованию территориальной структуры агрокластеров. При территориальной организации агрокластеров детально изучены земельные и климатические особенности административно-территориальных единиц региона. Особое внимание уделено теоретическим аспектам понятия кластера. Также проведён анализ динамики развития агрокластеров в Узбекистан.

Ключевые слова: агрокластер, сельское хозяйство, регион, географические факторы, конкуренция, территория, ресурсы, инфраструктура, эффективность, экономика.

KIRISH

Qishloq hududlarida mavjud imkoniyatlardan samarali foydalanish yetishtirilgan mahsulotlarning mintaqah, respublika va xalqaro bozorlarda raqobatbardoshligini ta‘minlash bilan bir qatorda, qishloq aholisi daromadlarining oshishiga ham xizmat qiladi. Shu nuqtai nazardan ta‘kidlash joizki, tarmoqning barqaror rivojlanishi hamda unda yuqori sifatli va raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yish uchun xo‘jaliklararo, tarmoqlararo va hududiy integratsiyalashgan tizimlarni shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Bunday tizimlardan biri sifatida jahonning rivojlangan mamlakatlarida samarali sinovdan o‘tgan agroklasterni alohida e‘tiborga loyiqdir. Bu borada Shavkat Mirziyoyev ta‘kidlaganidek, “klaster va manfaatdorlik — O‘zbekiston qishloq xo‘jaligining kelajagi”¹ hisoblanadi.

Darhaqiqat, agrosanoat majmuasida bozor munosabatlarining shakllanishi va izchil rivojlanishi tarmoqdagi texnologik jarayonlarni boshqarishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlariga innovatsion yondashuvlarni joriy etishni taqozo etadi.

1 Xalq sozi gazetasi. 2020-yil 13 oktyabr.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

V.A. Kundius², E.A. Romanov³ va V.P. Arashukovlarning⁴ fikricha, “hududlarning iqtisodiy va tashkiliy resurslaridan samarali foydalanish, ayniqsa murakkab iqtisodiy sharoitlarda, mahalliy raqobat ustunliklarini ro'yobga chiqarishning eng samarali shakllaridan biri klasterlar hisoblanadi”.

D.K. Begimova o'z tadqiqotlariga tayangan holda, agrosanoat klasterlari qishloq xo'jaligida yer, suv va mehnat resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirishga xizmat qilishini ta'kidlaydi⁵.

Avvalo, klaster tushunchasiga to'xtalib o'tish maqsadga muvofiq. Iqtisodiyotga oid adabiyotlarda “klaster” atamasi ingliz tilidan olingan bo'lib, “guruh”, “to'plam”, “konsentratsiya” ma'nolarini anglatadi⁶. Klaster — bu o'zaro bog'liq ishlab chiqaruvchilar, tovar va xizmat yetkazib beruvchilar, muayyan tarmoqlardagi korxonalar, shuningdek, ular bilan aloqador tashkilotlarning geografik jihatdan yaqin joylashgan va o'zaro hamkorlik qiluvchi tizimidir⁷.

Iqtisodiy nuqtai nazardan klaster ishlab chiqarish yoki xizmat ko'rsatish subyektlari, bozor infratuzilmasi, iste'molchilar, texnologiya va nou-xau yaratuvchilar o'rtasida yagona qiymat zanjiri doirasida shakllangan integratsiyalashgan tizim sifatida talqin etiladi. Shu bilan birga, klasterlar integratsiya jarayonlarining yuqori darajada rivojlanganligini ifodalaydi⁸.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Yuqoridagi yondashuvlarga asoslanib, “klaster” tushunchasini raqobat ustunliklariga ega bo'lgan korxonalar va tashkilotlarning o'zaro bog'langan tizimi sifatida izohlash mumkin. Bunda klaster tarkibiga kiruvchi subyektlar mustaqil xo'jalik yurituvchi birliklar bo'lib qoladi. Mazkur yondashuv ishlab chiqarishni hududiy tashkil etishning zamonaviy va samarali shakli sifatida qaraladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekistonda mintaqaviy siyosat hududlarning tabiiy-iqtisodiy salohiyatidan kelib chiqib, bozor tamoyillariga mos xo'jalik ixtisoslashuvini shakllantirish hamda shu asosda tashqi iqtisodiy aloqalarni kengaytirishga yo'naltirilgan⁹. Shu nuqtai nazardan, respublika hududlarida qishloq xo'jaligi salohiyatidan samarali foydalanish maqsadida agrosanoat klasterlari shakllantirilib, izchil rivojlantirilmoqda.

Mazkur yo'nalishda qator me'yoriy-huquqiy hujjatlar qabul qilingan. Jumladan, 2021-yil 16-noyabrdagi PF-14-son “Paxta-to'qimachilik klasterlari faoliyatini tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risida”¹⁰, 2023-yil 10-yanvardagi PF-2-son “Paxta-to'qimachilik klasterlari faoliyatini qo'llab-quvvatlash, to'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini tubdan isloh qilish hamda sohaning eksport salohiyatini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”¹¹gi farmonlar, shuningdek, Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 25-yanvardagi 53-son “Paxta-to'qimachilik ishlab chiqarishini tashkil etishning zamonaviy shakllarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida”¹² hamda 2021-yil 4-dekabrda 733-son “Paxta-to'qimachilik klasterlari faoliyatini tashkil etish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida”¹³gi qarorlari muhim ahamiyat kasb etadi.

Respublika hududlarida klasterlarni shakllantirish bo'yicha islohotlar 2017-yildan boshlangan bo'lib, dastlab Navoiy viloyati (“Baxt-tekstil” MChJ, Qiziltepa tumani), Buxoro viloyati (“BCT cluster” MChJ, O'zbekiston–Rossiya, Romitan tumani) hamda Sirdaryo viloyati (“Bek cluster” MChJ, O'zbekiston–Buyuk Britaniya, Xovos

2 Kundius V.A. Формирование кластеров на селе – базис инновационного развития агропромышленного производства // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2012. №2. С. 56-60.

3 Романов А.Е. Агропромышленные кластеры: теория и практика. Тула. Гриф и К., 2009. 365 с.

4 Арашуков В.П. Состояние и перспективы развития кооперации в аграрном секторе экономики. М.: ООО «НИПКЦ Восход-А», 2011. 220 с.

5 Begimova D.K. Klasterlashtirish asosida mintaqalar tabiiy-iqtisodiy salohiyatidan samarali foydalanish. Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. T.: 2023.

6 Шукина Л.В. Агротестеры как инструмент обеспечения обеспечения устойчивого инновационного развития сельского хозяйства региона. Мордовченков Н.В., Николенко П.Г., Ключева Ю.С. Агротестер как инновационный организационно-экономический механизм управления технологическими процессами в АПК. // Азимут научных исследований: экономика и управление. 2015. №1 (10).

7 Портер М. Конкуренция. М.: Вильямс, 2003. С.496.

8 Кундиус В.А. Формирование кластеров на селе – базис инновационного развития агропромышленного производства // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2012. №2. С. 56-60.

9 Содиқов А.М. Ўзбекистон минтақалари ижтимоий-иқтисодий ривожланиши ва уни тартибга солиш механизмлари. Иқтисодиёт фанлари доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация автореферати. Т.: 2006. 42 б.

10 <https://lex.uz/docs/-5731033>

11 <https://lex.uz/docs/-6351331>

12 <https://lex.uz/docs/-3527470>

13 <https://lex.uz/ru/docs/-5760091>

va Mirzaobod tumanlari)da ilk paxta-to'qimachilik klasterlari tashkil etilgan¹⁴. Keyingi yillarda klasterlashtirish jarayoni kengayib borib, hozirgi kunda ularning umumiy soni 646 taga yetgan.

Qoraqalpog'iston Respublikasida dastlabki agrosanoat klasteri Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 25-yanvardagi qarori asosida Ellikqal'a tumanida "Boston Klaster" MChJ shaklida tashkil etilgan¹⁵. 2018–2023-yillar davomida paxta-to'qimachilik klasterlari soni 1 tadan 13 taga yetgan, ular yetishtirgan paxta xomashyosining respublika umumiy hajmidagi ulushi esa 14,4 foizdan 98,1 foizgacha, 2021-yilda esa 100 foizga yetgan. Shu davrda g'oz ekin maydonlari ulushi 4,7 foizdan 82,7 foizgacha kengaygan.

Hozirgi kunda respublikada paxta-to'qimachilik klasterlari bilan bir qatorda dehqonchilikning boshqa yo'nalishlari hamda chorvachilikka ixtisoslashgan klasterlar ham faoliyat yuritmoqda

Mintaqada 2023-yilda meva-sabzavotchilikka ixtisoslashgan 10 ta klaster ro'yxatdan o'tkazilgan. Ular To'rtko'l (3 ta), Beruniy (1 ta), Ellikqal'a (1 ta), Amudaryo (1 ta), Taxiato'sh (1 ta), Shumanay (1 ta) va Nukus (2 ta) tumanlarida joylashgan. Ushbu klasterlarga to'g'ridan to'g'ri 228 gektar ekin maydoni ajratilgan. Bundan tashqari, fyuchers shartnomalari asosida 73 ta fermer xo'jaligining 193 gektar ekin maydoni birlashtirilgan. Mazkur klasterlar va fermer xo'jaliklari tomonidan 355 tonna hosil yetishtirilib, uning 298 tonnasi (23 501 mln so'mlik mahsulot) eksport qilingan.

Respublikada sholichilikka ixtisoslashgan yagona klaster Qo'ng'iro't tumanida joylashgan bo'lib, unga fyuchers shartnomalari asosida 190 ta fermer xo'jaligi va 5 842 gektar ekin maydoni birlashtirilgan. Natijada 6,7 ming tonna hosil yetishtirilgan.

Bug'doy yetishtirishga ixtisoslashgan klasterlar soni hududda 19 tani tashkil etadi. Ular bilan fyuchers shartnomalari asosida 2 286 ta fermer xo'jaligi hamda 46 030 gektar ekin maydoni birlashtirilgan. To'g'ridan to'g'ri ajratilgan ekin maydonlari esa 1 569 gektarni tashkil etadi. Ushbu subyektlar tomonidan jami 104,3 ming tonna hosil yetishtirilgan.

Mazkur tadqiqotda respublikada istiqbolda klasterlarni tashkil etishning optimal yo'nalishlarini ishlab chiqish nazarda tutilgan. Yuqorida keltirilgan olimlarning nazariy va amaliy yondashuvlariga tayanib, klasterlarni tashkil etishda quyidagi tamoyillar asos qilib olindi:

- qishloq xo'jaligida faoliyat yurituvchi subyektlarning geografik joylashuvi, ya'ni hududiy yaxlitligi;
- mintaqaning iqlim va tuproq xususiyatlari, qishloq tumanlarining yer resurslari (ekin maydonlari va yaylovlar) hamda ishlab chiqarish, ijtimoiy va bozor infratuzilmasi bilan ta'minlanganligi;
- qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash, saqlash va realizatsiya qilish bilan shug'ullanuvchi korxonalarining joylashuvi;
- qishloq xo'jaligi bilan bog'liq oliy ta'lim va ilmiy-tadqiqot muassasalarining mavjudligi.

Qoraqalpog'iston Respublikasi hududining kengligi, iqlim va tuproq sharoitlarining o'ziga xosligi hamda infratuzilma tarmoqlarining mavjudligi turli yo'nalishlarga ixtisoslashgan va integratsiyalashgan agroklasterni shakllantirish uchun qulay imkoniyatlar yaratadi.

Mazkur mezonlar asosida mintaqaning qishloq tumanlarida hududiy klasterlarni quyidagi yo'nalishlar bo'yicha ixtisoslashtirish maqsadga muvofiq deb hisoblanadi:

- paxta-to'qimachilik, poliz-sabzavot, meva-uzum, sut-go'sht yo'nalishidagi qoramolchilik, qorako'lchilik va pillachilikka ixtisoslashgan — janubi-sharqiy (Beruniy, Ellikqal'a, To'rtko'l) hududiy agroklasterni;
- paxta-to'qimachilik, poliz-sabzavot, meva-uzum, sut-go'sht qoramolchilik va pillachilikka ixtisoslashgan — Amudaryo (janubiy) hududiy agroklasterni;
- poliz-sabzavot, meva-uzum, sut va sut-go'sht qoramolchilik, parrandachilik, don yetishtirish hamda qisman paxta-to'qimachilikka ixtisoslashgan — markaziy (Kegayli, Qanliko'l, Nukus, Taxiato'sh, Xo'jayli, Shumanay) hududiy klasterlari;
- sut va sut-go'sht qoramolchilik, qorako'lchilik, don yetishtirish hamda qisman paxta-to'qimachilikka ixtisoslashgan — Qo'ng'iro't (g'arbiy) hududiy agroklasterni;
- go'sht-sut qoramolchilik, qorako'lchilik, don va qisman paxta yetishtirishga ixtisoslashgan — shimoli-sharqiy (Qorao'zak, Taxtako'pir) hududiy agroklasterni;
- go'sht qoramolchilik, don va qisman paxta yetishtirishga ixtisoslashgan — shimoliy (Chimboy, Bo'zatov, Mo'ynoq) hududiy agroklasterni.

Quyida shakllantirilishi rejalashtirilayotgan agroklasterni faoliyati batafsil ko'rib chiqiladi.

Mintaqaning janubi-sharqiy qismida joylashgan Beruniy, Ellikqal'a va To'rtko'l tumanlarida istiqbolda paxta-to'qimachilik, poliz-sabzavotchilik, meva-uzumchilik, sut-go'sht yo'nalishidagi qoramolchilik, qorako'lchilik hamda pillachilik tarmoqlariga ixtisoslashgan, shuningdek ularni chuqur qayta ishlashga yo'naltirilgan

14 "О мерах по созданию современного хлопководческо-текстильного кластера в Бухарской области". Постановление Президента Республики Узбекистан, от 19.05.2017 г. № ПП-2978. <https://lex.uz/uz/docs/4923852>; "О мерах по созданию современного создапию современного хлопководческо-текстильного кластера в Сырдарьинской области". Постановление Президента Республики Узбекистан, от 15.09.2017 г. № ПП-3279 <https://lex.uz/uz/docs/3352681>.

15 <https://daryo.uz/2018/03/14/qoraqalpogistonda-ilk-bor-klaster-usulida-paxta-yetishtirish-yolga-qoyiladi>

agroklastlar rivojlanishi kutilmoqda. Mazkur tarmoqlarni rivojlantirish uchun hududning ichki qishloq xo'jaligi salohiyati yetarli darajada shakllangan.

Ushbu tumanlarning umumiy maydoni 168,5 ming gektarni tashkil etib, mintaqa hududining 10,1 foizini egallaydi. Mazkur hududlarga respublika bo'yicha ekin yerlarining 20,3 foizi, yaylovlarning 23,2 foizi hamda sug'oriladigan yerlarning 19,3 foizi to'g'ri keladi.

2023-yil ma'lumotlariga ko'ra, respublikada yetishtirilgan paxta xomashyosining qariyb 34,0 foizi, sabzavotlarning 27,6 foizi, poliz mahsulotlarining 27,4 foizi, meva va rezavorlarning 43,4 foizi, uzumning 46,0 foizi, go'shtning (tirik vaznda) 35,8 foizi, sutning 37,2 foizi hamda pilla xomashyosining 61,7 foizi aynan ushbu hudud hissasiga to'g'ri keladi. Bu esa hududda dehqonchilik va chorvachilik tarmoqlarining keng rivojlanganligini ko'rsatadi.

Sug'oriladigan yerlarning sifat ko'rsatkichlari, samarali haroratlar yig'indisi (+10°C) hamda rivojlangan sug'orish infratuzilmasi mavjudligi yuqoridagi yo'nalishlar bo'yicha agroklastlarni samarali tashkil etish imkonini beradi. Shu bilan birga, hududda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash korxonalarining mavjudligi yetishtirilgan mahsulotlarni chuqur qayta ishlashni ta'minlaydi.

Magistral ahamiyatga ega avtomobil va temir yo'llarning ushbu hududdan o'tishi mahsulotlarni ichki va tashqi bozorlarga yetkazib berish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Hozirgi kunda mazkur hududda paxta-to'qimachilik, g'allachilik, meva-sabzavotchilik, qorako'lchilik va pillachilik yo'nalishidagi klasterlar faoliyat yuritmoqda. Istiqbolda esa paxta-to'qimachilik tarmog'ining hudud rivojlanishining muhim drayveriga aylanishi kutilmoqda. Shuningdek, qorako'lchilik, poliz-sabzavotchilik va pillachilik tarmoqlarini ham tovar ishlab chiqarish asosida kengaytirish uchun mavjud imkoniyatlar yetarli hisoblanadi.

Mazkur hududda 2024-yil holatiga ko'ra 615,5 ming kishi istiqomat qilib, bu respublika aholisining 30,3 foizini tashkil etadi. Qishloq tumanlari aholisining respublika o'rtacha ko'rsatkichlariga nisbatan tez sur'atlarda o'sib borishi¹⁶ mehnat resurslarining ortib borishiga xizmat qilmoqda. Bu esa ko'p mehnat talab etadigan qishloq xo'jaligi tarmoqlarini hamda ushbu tarmoqlarda yetishtiriladigan mahsulotlarni qayta ishlash korxonalarini yil davomida ishchi kuchi bilan barqaror ta'minlash imkonini beradi.

Amudaryo tumanida istiqbolda paxta-to'qimachilik, poliz-sabzavotchilik, meva-uzumchilik, sut-go'sht yo'nalishidagi qoramolchilik hamda pillachilikka ixtisoslashgan hududiy agroklastlarni rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar mavjud. Ushbu yo'nalishlar ichida paxta-to'qimachilik tarmog'i hudud iqtisodiyotining asosiy tayanch yo'nalishlaridan biriga aylanishi kutilmoqda.

Tumanning ichki qishloq xo'jaligi salohiyati bu yo'nalishni rivojlantirish uchun yetarli darajada shakllangan. Jumladan, respublikada yetishtirilgan paxta xomashyosining 2020-yilda 17,7 foizi, 2022-yilda 18,7 foizi va 2023-yilda 18,0 foizi ushbu hudud hissasiga to'g'ri kelgan. Shu bilan birga, pillachilik va undan olinadigan mahsulotlarni rivojlantirish orqali ushbu tarmoqni ham tovar ishlab chiqarish darajasiga olib chiqish imkoniyatlari mavjud.

Tumanda jami ekin maydonlari 32,5 ming gektarni, pichanzor va yaylovlar esa qariyb 9,9 ming gektarni tashkil etadi. Bu respublika miqyosida ekin maydonlarining 7,8 foizi va yaylovlarning 0,2 foiziga teng. Asosiy qishloq xo'jaligi ekini hisoblangan g'o'za maydonlarini yem-xashak ekinlari, xususan beda bilan almashlab ekish orqali sut yo'nalishidagi qoramolchilikni rivojlantirish, shuningdek sut va sut mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini oshirish mumkin. Ushbu mahsulotlar, avvalo, ichki talabni qondirishga yo'naltiriladi.

Tumanning Xorazm viloyati va Nukus shahriga yaqin joylashgani, shuningdek rivojlangan transport infratuzilmasi (temir yo'l va avtomobil yo'llari) bilan bog'langanligi qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ichki va tashqi bozorlarga yetkazib berish imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytiradi.

Respublikaning markaziy qismida joylashgan Kegayli, Qanliko'l, Nukus, Taxiotosh va Xo'jayli tumanlarida istiqbolda poliz-sabzavotchilik, meva-uzumchilik, sut va sut-go'sht yo'nalishidagi qoramolchilik, parrandachilik, don yetishtirish hamda paxta-to'qimachilikka ixtisoslashgan hududiy agroklastlarni shakllantirish uchun zarur shart-sharoitlar mavjud.

2024-yil 1-yanvar holatiga ko'ra (Nukus shahri bilan birgalikda), mazkur hududlarda 800,7 ming nafar shahar aholisi hamda 177,5 ming nafar shahar tipidagi aholi manzilgohlarida yashovchilar istiqomat qilgan. Bu ko'rsatkichlar respublika bo'yicha mos ravishda 81,8 foiz va 11,2 foiz ulushni tashkil etadi. Aholi joylashuvi nuqtai nazaridan Nukus shahri (respublika aholisining 16,9 foizi, shahar aholisining 34,7 foizi), Xo'jayli tumani (6,4 va 8,4 foiz) hamda Taxiotosh tumani (3,8 va 5,6 foiz) alohida ajralib turadi.

Kelgusida ushbu hududlarda, ayniqsa shahar aholisi sonining ortib borishi oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabni yanada oshiradi. Shu bois Nukus, Xo'jayli va Taxiotosh tumanlarida poliz-sabzavotchilik, sut yo'nalishidagi qoramolchilik va parrandachilik tarmoqlariga ixtisoslashgan agroklastlarni rivojlantirish ustuvor yo'nalish sifatida qaraladi. Mazkur mahsulotlar, avvalo, aholisi tez o'sib borayotgan Nukus, Xo'jayli va Taxiotosh shaharlari ehtiyojlarini qondirishga yo'naltiriladi.

16 Masalan 2010-2023- yillarda respublika aholisi 119,1 foizga, uchta qishloq tuman aholisi 126,4 foizga ko'paygan.

Hududiy integratsiya nuqtai nazaridan yuqoridagi shaharlar aholisi va sanoat tarmoqlarini qishloq xo'jaligi xomashyolari bilan ta'minlash, birinchi navbatda, ularga yaqin joylashgan qishloq tumanlari zimmasiga yuklanadi. Bu borada yetarli ichki salohiyat mavjud. Masalan, Nukus tumaniga respublika ekin maydonlarining 5,5 foizi (22,9 ming ga) va pichanzor hamda yaylovlarning 0,4 foizi (20,4 ming ga), Xo'jayli tumaniga mos ravishda 4,7 foizi (19,8 ming ga) va 2,0 foizi (107,0 ming ga), Taxiatosh tumaniga esa 1,6 foizi (6,7 ming ga) va 0,03 foizi (1,4 ming ga) to'g'ri keladi.

Shuningdek, Nukus va Xo'jayli shaharlarida to'qimachilik, meva-sabzavotlarni qayta ishlash, Xo'jaylida yog'-moy sanoati, Nukus va Taxiatosh shaharlarida donni qayta ishlash tarmoqlarini rivojlantirish uchun qulay imkoniyatlar mavjud. Kegayli, Qanliko'l va Shumanay tumanlarida esa sut-go'sht yo'nalishidagi qoramolchilik, meva-uzumchilik va don yetishtirishga ixtisoslashgan klasterlarni shakllantirish maqsadga muvofiqdir.

Mazkur hududlarda yetishtirilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini Nukus, Xo'jayli, Taxiatosh va Chimboy tumanida qayta ishlash iqtisodiy jihatdan samarali hisoblanadi. Hududlarning geografik yaqinligi hamda avtomobil va temir yo'l infratuzilmasi bilan yaxshi ta'minlanganligi agrosanoat integratsiyasini rivojlantirish uchun muhim omil hisoblanadi.

Natijada qo'shilgan qiymat zanjiri asosida tayyor mahsulot ishlab chiqarish hajmini oshirish, mehnat resurslari va ishlab chiqarish infratuzilmasidan samarali foydalanish imkoniyatlari kengayadi. Ishlab chiqarilgan mahsulotlar, avvalo, ichki bozor ehtiyojlarini qondirishga yo'naltiriladi, keyingi bosqichda esa eksport salohiyatini kengaytirish maqsadga muvofiqdir.

Qo'ng'iro't tumani mintaqaning shimoli-g'arbiy qismida joylashgan. Tuman hududi 74,5 ming km² ni tashkil etib, bu Qoraqalpog'iston Respublikasi hududining 44,7 foizi va O'zbekiston hududining 16,6 foiziga teng¹⁷. Tumanda pichanzor va yaylovlar maydoni 1 698,1 ming gektar, sug'oriladigan yerlar 42,6 ming gektar, ekin maydonlari esa 38,6 ming gektarni tashkil etadi. Pichanzor-yaylovlar va sug'oriladigan yerlar ko'rsatkichi bo'yicha tuman mintaqada yetakchi o'rinlardan birini egallaydi.

Hududning iqlim-tuproq sharoitlari, yer resurslari va mavjud ishlab chiqarish infratuzilmasidan kelib chiqib, Qo'ng'iro't tumanida sut va sut-go'sht yo'nalishidagi qoramolchilik, qorako'lchilik, don yetishtirish hamda qisman paxta-to'qimachilikka ixtisoslashgan hududiy agroklasterni rivojlantirish maqsadga muvofiqdir. Klasterlar tarkibida poliz va sabzavot ekinlari yetishtirish, shuningdek, meva va uzumchilikni rivojlantirish imkoniyatlari ham mavjud. Ushbu mahsulotlar, avvalo, mahalliy aholi ehtiyojlarini qondirishga yo'naltiriladi. Umuman olganda, tumanning qishloq xo'jaligi ixtisoslashuvi don yetishtirish, sut-go'sht yo'nalishidagi qoramolchilik hamda qorako'lchilik tarmoqlariga asoslanadi.

Mintaqaning shimoli-sharqiy qismida joylashgan Qorao'zak va Taxtako'pir tumanlarida esa go'sht-sut yo'nalishidagi qoramolchilik, qorako'lchilik, don yetishtirish hamda qisman paxta yetishtirishga ixtisoslashgan hududiy agroklasterni rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar mavjud. Iqlim-tuproq sharoitlari va mavjud resurslar ushbu yo'nalishlarni rivojlantirishga mos keladi.

Jumladan, mazkur hududlarga respublika ekin maydonlarining 15,5 foizi (Qorao'zak tumaniga 7,7 foiz va Taxtako'pir tumaniga 7,8 foiz), pichanzor va yaylovlarning 34,4 foizi (mos ravishda 7,2 va 27,2 foiz) to'g'ri keladi. Ushbu hududlarda ishlab chiqariladigan qishloq xo'jaligi mahsulotlari asosan mahalliy ehtiyojlarni qondirishga yo'naltiriladi.

Uzoq muddatli istiqbolda Chimboy–Taxtako'pir–Qizilo'rda yo'nalishida temir yo'l va avtomobil infratuzilmasining rivojlanishi mahsulotlarni tashqi bozorlarga yetkazib berish imkoniyatlarini kengaytiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqorida keltirilgan tahlillar asosida, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish va ularni bevosita hududning o'zida chuqur qayta ishlash iqtisodiy samaradorlikni ta'minlashning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Jahonning rivojlangan mamlakatlari tajribasi shuni ko'rsatadiki, mazkur jarayonlar klaster yondashuvi asosida tashkil etilganda yuqori natijalarga erishiladi.

Respublikamizda ham hududlarning qishloq xo'jaligi salohiyatidan samarali foydalanish maqsadida agroklasterni tashkil etilib, izchil rivojlantirilmoqda. Bu esa qishloq hududlarida yetishtirilgan mahsulotlarni qayta ishlash korxonalarini barpo etish, yangi ish o'rinlarini yaratish, aholi daromadlarini oshirish hamda qishloq joylarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.

So'nggi yillarda davlat tomonidan agroklasterni rivojlantirishga qaratilgan qator huquqiy-me'yoriy hujjatlar qabul qilinib, ularning natijasida tarmoqda klasterlar soni va ishlab chiqarish hajmi sezilarli darajada oshdi. Xususan, Qoraqalpog'iston Respublikasida ham qishloq xo'jaligi salohiyatini rivojlantirishga qaratilgan keng ko'lamlı chora-tadbirlar amalga oshirilib, mintaqaning ijtimoiy-iqtisodiy barqarorligini mustahkamlashga xizmat qilmoqda.

17 Ўзбекистон Республикаси иқтисодий ва молия вазирлиги ҳузиридаги кадастр агентлигининг давлат кадастрлари палатаси. Ўзбекистон Республикасининг ер фонди. Т.: 2023. 42 б.

Kelgusida ham mintaqa iqtisodiyotida qishloq xo'jaligining ahamiyati yuqori darajada saqlanib qoladi. Shu bois tarmoqda mahsulot yetishtirishni intensiv asosda rivojlantirish, ularni chuqur qayta ishlash, saqlash va samarali realizatsiya qilish tizimini yanada takomillashtirish zarur.

Mazkur vazifalarni amalga oshirish uchun quyidagi amaliy yo'nalishlar muhim ahamiyatga ega:

- agroklastlar faoliyatini hududiy ixtisoslashuv va resurs salohiyatiga mos holda rivojlantirish;
- qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash sanoatini kengaytirish va qo'shilgan qiymat zanjirini chuqurlashtirish;
- logistika va saqlash infratuzilmasini rivojlantirish orqali mahsulot yetkazib berish samaradorligini oshirish;
- ilmiy-tadqiqot muassasalari va ishlab chiqarish o'rtasidagi integratsiyani kuchaytirish;
- ichki bozor ehtiyojlarini to'liq qondirish bilan bir qatorda eksport salohiyatini kengaytirish.

Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish, qayta ishlash, saqlash va sotishning yagona integratsiyalashgan tizimiga asoslangan agroklastlarni rivojlantirish mintaqa iqtisodiy taraqqiyotini ta'minlashning muhim strategik yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Арашуков В. П. Состояние и перспективы развития кооперации в аграрном секторе экономики. — М.: ООО «НИПКЦ Восход-А», 2011. — 220 с.
2. Ахмадеев М. Г. Кластерные стратегии в АПК // Российское предпринимательство. — 2007. — № 8. — С. 38–42.
3. Begimova D. K. Klasterlashtirish asosida mintaqalar tabiiy-iqtisodiy salohiyatidan samarali foydalanish. Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi. — T., 2023.
4. Кундиус В. А. Формирование кластеров на селе — базис инновационного развития агропромышленного производства // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. — 2012. — № 2. — С. 56–60.
5. Қодиров А. М., Ахмедиева А. Т. Кластерларни ривожлантириш бўйича услубий минтақавий хусусиятлар // Қишлоқ хўжалигида кластер тизимини ривожлантириш: тажрибалар, натижалар ва истиқболли йўналишлар. Республика илмий-амалий анжумани материаллари. — Бухоро, 2019. — Б. 4–9.
6. Мордовченков Н. В., Николенко П. Г., Ключева Ю. С. Агротрастер как инновационный организационно-экономический механизм управления технологическими процессами в АПК // Азимут научных исследований: экономика и управление. — 2015. — № 1 (10).
7. Мўминов Х. И. Кластернинг назарий асоси ва ривожланиш ҳолати // Қишлоқ хўжалигида кластер тизимини ривожлантириш: тажрибалар, натижалар ва истиқболли йўналишлар. Республика илмий-амалий анжумани материаллари. — Бухоро, 2019. — Б. 9–11.
8. О мерах по созданию современного хлопководческо-текстильного кластера в Бухарской области: Постановление Президента Республики Узбекистан от 19.05.2017 г. № ПП-2978. — <https://lex.uz/uz/docs/4923852>
9. О мерах по созданию современного хлопководческо-текстильного кластера в Сырдарьинской области: Постановление Президента Республики Узбекистан от 15.09.2017 г. № ПП-3279. — <https://lex.uz/uz/docs/3352681>
10. Портер М. Конкуренция. — М.: Вильямс, 2003. — 496 с.
11. Романов А. Е. Агропромышленные кластеры: теория и практика. — Тула: Гриф и К., 2009. — 365 с.
12. Содиқов А. М. Ўзбекистон минтақалари ижтимоий-иқтисодий ривожланиши ва уни тартибга солиш механизмлари. Иқтисодиёт фанлари доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация автореферати. — Т., 2006. — 42 б.
13. Ўзбекистон Республикаси иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳузуридаги Кадастр агентлиги Давлат кадастрлари палатаси. Ўзбекистон Республикасининг ер фонди. — Т., 2023. — 42 б.
14. Хухрин А. С. Комментарий к статье Е. М. Террешиной, В. М. Володина «Принципы кластерных объединений в российской экономике» // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. — 2011. — № 3. — С. 60.
15. Щукина Л. В. Агротрастеры как инструмент обеспечения устойчивого инновационного развития сельского хозяйства региона. — <https://cyberleninka.ru/article/n/agroklastery-kak-instrument-obespecheniya-ustoychivogo-innovatsionnogo-razvitiya-selskogo-hozyaystva-regiona>
16. Qoraqalpog'istonda ilk bor klaster usulida paxta yetishtirish yo'lga qo'yiladi. — <https://daryo.uz/2018/03/14/qoraqalpogistonda-ilk-bor-klaster-usulida-paxta-yetishtirish-yolga-qoyiladi>
17. <https://lex.uz/docs/-5731033>
18. <https://lex.uz/docs/-6351331>
19. <https://lex.uz/docs/-3527470>
20. <https://lex.uz/ru/docs/-5760091>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
